

DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE BARIGUIDE PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVIDO À OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 03/05/2023

DEVELOPMENT OF THE BARIGUIDE WEBSITE TO FACILITATE THE CARE OF PATIENTS IN EMERGENCY SITUATIONS DUE TO THE OCCURRENCE OF POST-BARIATRIC SURGERY COMPLICATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7896184

Pablo Gonçalves de Souza¹

Edilson Nobuyoshi Kaneshima²

RESUMO

A cirurgia bariátrica é o tratamento mais recomendado e eficaz para pacientes com obesidade mórbida. Porém, algumas complicações podem ocorrer, representando um dos grandes problemas para a sociedade bariátrica, pois o atendimento inicial desses pacientes com o quadro de abdome agudo no pós-operatório é prestado por médicos emergencistas, que não são especialistas neste campo, ocasionando o retardo do diagnóstico e a piora do prognóstico do paciente. O objetivo foi avaliar a ocorrência de complicações em pacientes com obesidade mórbida submetidos ao tratamento cirúrgico e desenvolver um website que possibilite a sistematização do atendimento emergencial do paciente com complicação pós-operatória. Trata-se de um estudo retrospectivo

realizado com pacientes pós-cirúrgicos de gastroplastia redutora tipo Bypass em Y de Roux no Hospital Regional do Noroeste do Paraná, entre janeiro de 2019 a dezembro de 2020. O algoritmo ABLIS proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica foi utilizado como mecanismo de inteligência artificial do website BARIGUIDE que foi avaliado voluntariamente por 46 médicos autônomos. Durante o período estudado, foram realizadas 601 cirurgias bariátricas no hospital mencionado. No entanto, 122 pacientes apresentaram complicações pós-cirúrgicas, correspondendo a 20,30%. Porém ocorreram 146 complicações, pelo fato de que alguns pacientes desenvolveram mais de uma complicação associada. A colecistectomia foi a complicação mais frequente, correspondendo a 42,47% dos casos de intercorrência tardia. A avaliação do website foi realizada por profissionais médicos que consideraram o acesso e a inserção de informações bastante simples, pelo provável diagnóstico e a indicação das condutas a serem adotadas. Desta forma, mesmo que a avaliação do website BARIGUIDE não foi aplicado em situações clínicas reais, acreditamos que este produto poderá contribuir em situações de emergências bariátricas pós-operatórias, auxiliando o médico emergencista a diagnosticar, conduzir e instituir as primeiras medidas terapêuticas.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; Cirurgia Bariátrica; Complicações Pós-Operatórias; Tecnologia; Sistemas de Apoio a Decisões Clínicas.

ABSTRACT

Bariatric surgery is the most recommended and effective treatment for morbidly obese patients. However, some complications can occur, representing one of the major problems for the bariatric society, since the initial care of these patients with an acute abdomen in the postoperative period is provided by emergency physicians, who are not specialists in this field, causing delay in the procedure. diagnosis and the worsening of the patient's prognosis. The objective was to evaluate the occurrence of complications in morbidly obese patients undergoing surgical treatment and to develop a website that enables the systematization of emergency care for patients with postoperative complications. This is a retrospective study carried out with post-surgical patients of Roux-en-Y Bypass

reduction gastroplasty at the Hospital Regional do Noroeste do Paraná, between January 2019 and December 2020. The ABLIS algorithm proposed by the Brazilian Society of Bariatric Surgery and Metabolic was used as an artificial intelligence engine on the BARIGUIDE website, which was voluntarily evaluated by 46 self-employed physicians. During the study period, 601 bariatric surgeries were performed in the mentioned hospital. However, 122 patients had post-surgical complications, corresponding to 20.30%. However, there were 146 complications, due to the fact that some patients developed more than one associated complication. Cholecystectomy was the most frequent complication, corresponding to 42.47% of cases of late complications. The evaluation of the website was carried out by medical professionals who consider the access and insertion of information quite simple, due to the probable diagnosis and indication of the conduct to be adopted. In this way, even though the evaluation of the BARIGUIDE website was not applied in real clinical situations, we believe that this product may contribute in situations of postoperative bariatric emergencies, helping the emergency physician to diagnose, conduct and institute the first therapeutic measures.

KEY-WORDS: Obesity; Bariatric Surgery; Postoperative Complications; Technology; Clinical Decision Support Systems.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a obesidade é considerada uma epidemia global, sendo responsável pela redução da expectativa de vida, aumento da taxa de mortalidade, piora da qualidade de vida e altos custos para a saúde pública (CASTANHA et al., 2018). No mundo, 1,9 bilhão de pessoas, com idade acima de 18 anos, estão com sobrepeso; e destes, 650 milhões são obesos. No Brasil, a prevalência da obesidade subiu de 11,8%, no ano de 2006, para 19,8%, em 2018, onde o maior aumento ocorreu em adultos com idade entre 24 e 44 anos, principalmente na população feminina (CINTRA JUNIOR et al., 2021).

A cirurgia bariátrica é o tratamento que mais leva à perda de peso sustentada e prolongada, diminuindo a morbimortalidade em obesos mórbidos, visto que

mudanças no estilo de vida, como alterações na dieta e aumento da atividade física, nem sempre resultam em perda de peso de forma eficiente ou manutenção adequada do peso a longo prazo (BRAGA et al., 2021).

No entanto, este procedimento cirúrgico pode ser acompanhado por complicações que interferem na recuperação pós cirúrgica do paciente. As complicações podem ser classificadas como maiores quando necessitam de reintervenção cirúrgica ou quando há aumento do tempo de internação hospitalar; e como menores, quando ocorre complicações passíveis de tratamento ambulatorial (exemplo: pequenos procedimentos como punção-drenagem ou curativos) (CINTRA JUNIOR et al., 2021).

Portanto, é de suma importância que tanto os cirurgiões como os médicos urgencistas saibam quais complicações podem surgir após a cirurgia bariátrica, contribuindo assim para o melhor manejo clínico pós-operatório, bem como na tomada de decisões quanto às condutas a serem adotadas visando um tratamento adequado durante o pronto atendimento.

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrência de complicações em pacientes portadores de obesidade mórbida submetidos ao tratamento cirúrgico no Hospital Regional do Noroeste do Paraná e desenvolver um website que possibilite a sistematização do atendimento do atendimento emergencial de paciente com complicação pós-operatória.

MÉTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Regional Santa Casa de Paranavaí, sob o número 62506316.3.0000.5369, sendo coletadas informações de pacientes que apresentaram complicações pós-cirúrgicas decorrente de gastroplastia redutora tipo Bypass em Y de Roux realizadas no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. O Departamento de Tecnologia da Informação deste hospital forneceu as informações dos pacientes que necessitaram de reintervenção cirúrgica ou manejo clínico hospitalar durante o período de internação, e também durante o período de até 12 meses após o procedimento cirúrgico-bariátrico. Não foram

utilizadas informações dos pacientes reinternados por motivos não relacionados à cirurgia bariátrica.

As informações coletadas foram sexo; idade; IMC pré-operatório; comorbidades pré-operatórias; tempo de internação; complicações pós-operatórias que exigiram reinternação e o tempo decorrido entre o procedimento e a complicação. As complicações pós-operatórias foram classificadas como imediatas (até 48 horas), precoces até 30 dias e tardias após 30 dias.

Para a construção do website BARIGUIDE foi necessário contratar os serviços de um técnico de informática que utilizou tecnologias como Java Script, CSS, HTML, e Angular CLI 13.0.2 para que o website fosse capaz de executar o algoritmo ABLS proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

O website BARIGUIDE foi criado para ser acessado por smartphone e/ou computador, permitindo a visualização de todos os elementos básicos para serem clicados na tela, sendo possível conhecer a funcionalidade de cada item apresentado na tela, cuja base de dados está alimentada com informações relacionadas com a situação de urgência que ocorrem no período pós-operatório de cirurgia bariátrica. Estas situações podem ser: hemorragia digestiva; fístulas e sepse; complicações pulmonares; vômitos e obstrução intestinal; e síndromes neurológicas. Por meio de inferências lógicas, estas informações são armazenadas junto ao sistema de inteligência artificial do website BARIGUIDE, seguindo desenhos estabelecidos pelos fluxogramas da SBCBM e por meio do algoritmo ABLS.

Para a avaliação da funcionalidade do website BARIGUIDE foram convidados 50 profissionais médicos autônomos do município de Paranavaí-PR, com especialidade em cirurgia bariátrica, cirurgia geral e médicos emergencistas. Os profissionais que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa acessaram o endereço do website BARIGUIDE por meio da internet, sendo fornecidos quatro relatos de casos simulando situações ocorridas em pacientes com complicações pós-operatórias de cirurgia bariátrica. De acordo com o conteúdo destes quatro relatos, cada voluntário respondeu perguntas constantes no website BARIGUIDE

que foram apresentadas sob a forma de um módulo do tipo chat, com respostas simples do tipo SIM ou NÃO. O estudo não utilizou casos clínicos reais devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de COVID-19 durante o período de coleta de dados.

Após responder todas as perguntas, foi apresentado na tela o provável diagnóstico final que foi confirmado pelo pesquisador responsável por esta etapa do projeto, sendo também indicadas as primeiras medidas emergenciais a serem adotadas. Como forma de avaliar a adequação e integração das mídias, funcionamento de links, visualização e grau de liberdade na navegação foi solicitado aos voluntários que respondessem algumas perguntas contidas em um questionário com o intuito de informar o grau de dificuldade de uso do website, agilidade na obtenção do diagnóstico final e coerência com a indicação das primeiras medidas emergenciais a serem adotadas.

Todas as informações obtidas foram analisadas e armazenadas no banco de dados utilizando o software Microsoft Excel® versão 2019, e a análise estatística foi realizada com o programa SPSS 20.0.

RESULTADOS

No período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020 ocorreram 601 cirurgias bariátricas no Hospital Regional Santa Casa de Paranaíba. Em todos os procedimentos cirúrgicos realizados foi utilizada a técnica Bypass gástrico em Y-de-Roux convencional (laparotomia). Durante o período de estudo ocorreu o óbito de 1 paciente, correspondendo a 0,17% do total de pacientes.

A média de idade dos pacientes submetidos a este procedimento cirúrgico foi de 38,55 anos (DP \pm 10,7), com variação entre 18 e 65 anos, sendo que 77,4% dos pacientes eram do sexo feminino (n=363). A análise estatística demonstrou que houve significância de tendência linear do sexo feminino (p=0,052). A média do Índice de Massa Corporal (IMC) foi de 41,6 kg/m² (DP \pm 5,3), variando entre 28,0 e 63,0 kg/m²

Na Tabela 1, pode-se observar a ocorrência de comorbidades entre os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, tais como esteatose hepática, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), dislipidemia e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Como pode ser observado, a prevalência destas comorbidades pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras comorbidades.

Tabela 1 – Prevalência de comorbidades de indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica em um hospital regional do Noroeste do Paraná no ano de 2020. Paranaíba, Paraná, Brasil.

Prevalência de Comorbidades	N	%
Esteatose Hepática	198	32,94
Hipertensão Arterial Sistêmica	117	19,47
Dislipidemia	78	12,98
Diabetes Mellitus tipo 2	15	2,49
Esteatose Hepática e Hipertensão Arterial Sistêmica	102	16,97
Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia	40	6,65
Esteatose Hepática e Diabetes Mellitus tipo 2	36	6,00
Dislipidemia e Diabetes Mellitus tipo 2	15	2,50
Total	601	100,00

Entre os 601 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, cerca de 20,30% (n=122) dos pacientes apresentaram complicações pós-cirúrgicas, porém alguns pacientes desenvolveram mais de uma complicação durante o período de 12 meses havendo necessidade de mais de uma reinternação hospitalar. Motivo pela qual, observa-se na Tabela 2 a distribuição de 146 casos de complicações pós-cirúrgicas que ocorreram nos períodos imediato, precoce e tardio, onde pode-se verificar que a ocorrência da colecistectomia e da hérnia incisional foram

as complicações tardias mais frequentes, correspondendo a 42,47% e 28,77%, respectivamente.

Tabela 2 – Distribuição das complicações pós-operatórias de cirurgia bariátrica de acordo com os períodos de incidência em um hospital regional do Noroeste do Paraná no ano de 2020. Paranavaí, Paraná, Brasil.

Complicações Pós-Operatórias	Períodos de Incidência			N	%
	Imediat a	Precoc e	Tardi a		
Fístula	3	6	–	9	6,16
Sangramento	2	1	–	3	2,06
Estenose	–	1	–	1	0,68
Abscesso Profundo	–	3	–	3	2,06
Pneumonia	2	4	–	6	4,10
Trombose Venosa Profunda	–	3	–	3	2,06
Intussuscepção	–	–	1	1	0,68
Aderências	–	–	4	4	2,74
Déficit Nutricional	–	–	10	10	6,85
Hérnia Incisional	–	–	42	42	28,77
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico	1	–	1	2	1,37
Colecistectomia	–	–	62	62	42,47
Total	8	18	120	146	100,00

Não houve diferença estatística significativa ($p=0,388$) entre os tipos de comorbidades prevalentes nos indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica com a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas. No entanto, houve diferença estatística significativa ($p=0,025$) entre os pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 com a evolução destas complicações pós cirúrgicas.

Entre os profissionais médicos autônomos do município de Paranaíba-PR que foram convidados para participar da avaliação do website. Houve a adesão voluntária de 46 profissionais médicos, sendo 43,5% ($n=20$) clínico urgentista; 41,3% cirurgião geral ($n=19$); 8,7% ($n=4$) cirurgião bariátrico e 6,5% ($n=3$) médico clínico geral como demonstrado na Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição das especialidades médicas que avaliaram o website BARIGUIDE quanto ao seu desempenho de rapidez e coerência das informações no ano de 2020. Paranaíba, Paraná, Brasil.

Variáveis	N	%
Especialidades Médicas		
Cirurgião Bariátrico	4	8,7
Cirurgião Geral	19	41,3
Clinico Urgentista	20	43,5
Clínico Geral	3	6,3
Experiência de Velocidade do Website		
até 5 min	41	89,1
de 6 a 15 min	5	10,9
de 16 a 30 min	0	0
mais de 30 min	0	0
Coerência entre a Hipótese Inicial e o Diagnóstico Final		

Sim	46	100
Não	0	0
Total	46	100

Os voluntários foram convidados a acessar o website BARIGUIDE disponível no endereço eletrônico: www.bariguide.com.br. Todos os voluntários estavam conectados à Internet e acessaram e visualizaram o website BARIGUIDE, declarando facilidade no acesso e utilização do website BARIGUIDE que demonstrou rapidez em apresentar o diagnóstico final, pois 89,1% dos voluntários demoraram até cinco minutos para obter o diagnóstico final e a indicação das primeiras medidas emergenciais. Enquanto que os demais voluntários dispendem de 6 a 15 minutos.

Todos os voluntários afirmaram que há coerência entre o diagnóstico final fornecido pelo website BARIGUIDE com a indicação das primeiras medidas emergenciais a serem adotadas.

DISCUSSÃO

A média de idade dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica foi de 38,55 anos (DP \pm 10,7) e cerca de 77,4% dos paciente eram do sexo feminino, estas informações são condizentes com o descrito por Cintra Junior et al. (2021).

A distribuição da gordura corporal, especialmente a gordura abdominal e o acúmulo de gordura na parte superior do corpo (obesidade central) estão intimamente relacionados ao risco de desenvolvimento de doença arterial coronária, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias, de forma a se elevar na medida em que o índice de massa corporal (IMC) aumenta (ARAÚJO et al., 2018). Analisando essa perspectiva, percebe-se que a obesidade é uma condição clínica que funciona como um fator de risco para o surgimento de outras doenças. Um estudo realizado por Castanha et al. (2018) revelou as comorbidades mais prevalentes em pacientes bariátricos: hipertensão, diabetes

e dislipidemia, que podem levar a um grande risco cardiovascular e ao surgimento de diversos tipos de câncer.

Paralelo a isso, o estudo de Sanchez-Santos et al. (2006) demonstrou que, após a cirurgia bariátrica, 40% dos pacientes continuavam em tratamento para hipertensão arterial sistêmica e que houve remissão do diabetes (81%) e da dislipidemia (94%), e ainda, evidenciaram que, em 50 pacientes, após cinco anos de gastroplastia redutora em Y de Roux, 85,7% tiveram de melhoria nas comorbidades associadas à obesidade.

Das 601 cirurgias bariátricas realizadas durante este estudo foi utilizada a técnica by-pass gástrico em Y-de-Roux convencional (laparotomia). Este tipo de técnica é considerado como padrão ouro por Berbiglia et al. (2016). A ocorrência do óbito de um paciente que corresponde a 0,17% do total de pacientes, também é condizente com o descrito por Smith et al. (2011) que também relatam baixas taxas de mortalidade. No entanto, este baixo percentual de mortalidade, também, pode estar relacionado com o descrito por Elias et al. (2018) e Campanile et al. (2013) que descreveram que a cirurgia laparoscópica apresenta baixo índice de complicações e de dor no período pós-operatório. No entanto, neste estudo, também foi observado que cerca de 20,30% dos pacientes apresentaram complicações pós-cirúrgicas do tipo tardia, tendo a ocorrência da colecistectomia e da hérnia incisional em 42,47% e 28,77% do total de casos de complicações, respectivamente. Estes valores percentuais são bem superiores ao observado pelo Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery que foi de 4,87% (LABS et al., 2019).

Vale ressaltar ainda que a colelitíase pode ser decorrente da obesidade ou da perda ponderal rápida, não sendo possível afirmar que a sua ocorrência está inteiramente relacionada com processos patológicos decorrentes do procedimento cirúrgico bariátrico (SILVA et al., 2022).

As complicações obstrutivas são decorrentes de bridas e hérnias internas através das brechas mesentéricas, mais comumente no sítio do Y-de-Roux ou no espaço de Petersen, onde o paciente pode apresentar obstipação, vômitos e distensão

abdominal, mas há casos de obstrução alta que muitas vezes acontecem sem distensão abdominal e apresentam o quadro de vômitos de forma mais precoces (MONKHOUSE; MORGAN; NORTON, 2009).

A ocorrência de vômito, também pode ser em decorrência de intolerância alimentar ou do uso de laxantes/diuréticos como terapêutica para atividade intestinal, por isso, é recomendável a prática de atividade física e restrição de alguns tipos de alimentos (CONCEIÇÃO et al., 2018). Portanto, após a cirurgia bariátrica, os pacientes devem ser regularmente avaliados nutricionalmente, pois os casos de desnutrição podem ser manifestados de forma drástica, com casos de diarreia crônica, insuficiência renal aguda e insuficiência hepática (BRAGA et al., 2021).

Zilberstein et al. (2019) descreveram a técnica mista de gastroplastia com derivação em Y-de-Roux (GDYR), do tipo restritiva e disabsortiva, como técnica de escolha para a cirurgia bariátrica em pacientes super obesos e diabéticos. Esta técnica pode ser uma outra opção de escolha, uma vez que os percentuais de ocorrência de colecistectomia e hérnia incisional, quando somados ultrapassam mais da metade das complicações ocorridas após cirurgia bariátrica do tipo laparoscópica.

O fato da computação móvel ser utilizada em muitas vertentes na área da saúde, como apoio ao diagnóstico médico, visualização de prontuários eletrônicos, além do foco no apoio ao paciente com lembretes de consultas/retornos via Short Message Service (SMS) e acompanhamento após alta (follow up), têm contribuído com a redução das consultas ambulatoriais em tratamentos de longa duração e está estimulando a adesão aos tratamentos (MENDEZ et al., 2019).

A utilização de aplicativos via smartphones para acompanhamento pós-operatório já é uma realidade, uma vez que a identificação de possíveis complicações cirúrgicas podem ocorrer por meio de fotos, bem como o encaminhamento de orientações e esclarecimentos de dúvidas e o monitoramento de potenciais eventos adversos, como a dor e complicações pós-

operatórias já ocorrem de meio de comunicação via diferentes aplicativos de contato (MENDEZ et al., 2019).

A Sociedade Americana de Metabólica e Cirurgia Bariátrica recomenda que todas complicações pós bariátricas sejam tratadas pela equipe responsável pelo paciente (ALI et al., 2017). Contudo, em grande parte das vezes o médico que fará o primeiro atendimento é emergencista não especializado ou clínico geral de outra cidade. Nestas situações, pode haver dificuldade diagnóstica e retardo no início do tratamento adequado, interferindo diretamente no prognóstico do paciente (KIRSHTEIN et al., 2010).

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica divulgou algoritmos que podem ser empregados no diagnóstico e conduta das emergências bariátricas (SBCBM, 2017), sendo de grande utilidade para o desenvolvimento de ferramentas que possam sistematizar e agilizar o atendimento do médico emergencista e não especializado em cirurgia bariátrica. No entanto, Sousa (2017) descreveu a utilização de um aplicativo para smartphone com este algoritmo, porém não foram seguidas com fidelidade às orientações da SBCBM e tampouco houve interatividade direta com o médico urgentista que é o possível usuário.

Com o intuito de suprir esta necessidade, o website disponível no endereço eletrônico: www.bariguide.com.br foi desenvolvido empregando o algoritmo ABLS proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) que pode ser adequado a cada paciente de acordo com suas especificidades. Esse sistema foi avaliado por médicos emergencistas, correspondendo a 43,5% dos voluntários que analisaram a funcionalidade, o grau de dificuldade, a agilidade na obtenção do diagnóstico final e a coerência com a indicação das primeiras medidas emergenciais a serem adotadas. Os demais voluntários também eram profissionais médicos, com especialidade em cirurgia geral, cirurgia bariátrica e clínico geral.

Todos os voluntários consideraram que o website BARIGUIDE é de fácil acesso e obtiveram com rapidez o diagnóstico final. Apesar de Semigran et al. (2015)

relatarem que aproximadamente 30% dos aplicativos indicam diagnósticos fidedignos. No entanto, o aplicativo BariHelp apresentou elevada acurácia (SOUSA, 2017).

A rapidez na obtenção do diagnóstico final é um outro fator de grande importância, e o website BARIGUIDE mostrou-se muito ágil em fornecer o diagnóstico final, sendo aprovado por todos os voluntários. A rapidez na obtenção das respostas dada por um aplicativo também foi descrita por Ouzzani et al. (2016) que demonstraram uma redução de 40% no tempo para o início das condutas relacionadas ao tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cerca de 20,30% dos pacientes avaliados neste estudo apresentaram complicações pós-cirúrgicas do tipo tardia, ocorrendo principalmente a colecistectomia e a hérnia incisional.

O acesso do website BARIGUIDE possibilitou a inserção de informações relacionadas com diferentes situações de urgência que ocorrem no período pós-operatório de cirurgia bariátrica, contribuindo com informações que auxiliem na tomada de decisão de forma mais ágil, e conseqüentemente podendo diminuir os desfechos desfavoráveis devido à indicação de formas de tratamento mais adequadas, até o encaminhamento ou quando necessário, o contato com o cirurgião responsável pelo procedimento bariátrico.

Mesmo que a avaliação do website BARIGUIDE não foi aplicado em situações clínicas reais, acreditamos que este produto (BARIGUIDE) poderá contribuir em situações de emergências bariátricas pós-operatórias, auxiliando o médico emergencista a diagnosticar, conduzir e instituir as primeiras medidas terapêuticas bem como identificar as condições onde o encaminhamento do paciente para a equipe bariátrica se fizer necessário.

Acredita-se que a utilização do website BARIGUIDE pode contribuir para um melhor atendimento do paciente com complicações pós cirurgia bariátrica, e conseqüentemente reduzir os custos operacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALI, M.; CHAAR, M. E.; GHIASSI, S.; ROGERS, A. M. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery updated position statement on sleeve gastrectomy as a bariatric procedure. **Surgery for Obesity and Related Diseases**, [s.l.], v. 13, [s.n.], p. 1652-1657, 2017. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.soard.2017.08.007>. Disponível em: <https://asmbs.org/app/uploads/2017/11/ASMBS-updated-position-statement-on-sleeve-gastrectomy.-SOARD-Oct-2017-1.pdf>. Acesso em: 19 de abr. de 2021.
2. ARAÚJO, G. B.; BRITO, A. P. S. O.; MAINARDI, C. R.; MARTINS NETO, E. S.; CENTENO, D. M.; BRITO, M. V. H. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. **Pará Research Medical Journal**, Pará, v. 1, n. 4, p. e38, 2018. DOI: <http://doi.org/10.4322/prmj.2017.038/>. Disponível em: <https://www.prmjournal.org/article/10.4322/prmj.2017.038/pdf/prmjjournal-1-4-e38.pdf>. Acesso em: 04 de jun. de 2022.
3. BERBIGLIA, L.; ZOGRAFAKIS, J. G.; DAN, A. G. Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass: Surgical Technique and Perioperative Care. **Surgical Clinics of North America**, [s.l.], v. 96, n. 4, p. 773-794, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.suc.2016.03.003>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039610916300032?via%3Dihub>. Acesso em: 25 de abr. de 2022.
4. BRAGA, J. G. R. et al. Cirurgia revisional em complicações nutricionais graves após cirurgia bariátrica: relato de 4 casos de uma única instituição e revisão da literatura. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, [s.l.], v. 48, [s.n.], p. e20202666, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20202666>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/tmD7jnxXcWkQ7R686CgdDZS/?lang=en>. Acesso em: 22 de abr. 2022.
5. CAMPANILE, F. C.; BORU, C. E.; RIZELLO, M.; PUZZIELLO, A.; COPASESCU, C.; CAVALLARO, G.; SILECCHIA, G. Acute complications after laparoscopic

bariatric procedures: update for the general surgeon. **Langenbeck's Archives of Surgery**, [s.l.], v. 398, n. 5, p. 669-686, 2013. DOI:

<https://doi.org/10.1007/s00423-013-1077-2>. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00423-013-1077-2>. Acesso em: 25 de abr. de 2022.

6. CASTANHA, C. R.; FERRAZ, A. A. B.; CASTANHA, A. R.; BELO, G. Q. M. B.; LACERDA, R. M. R.; VILAR, L. Avaliação da qualidade de vida, perda de peso e comorbidades de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, [s.l.], v. 45, n. 3, p. e1864, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20181864>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/hb3Vb9dpbrRmkGRfKZ7Bmzj/?lang=en>. Acesso em: 06 de abr. 2022.
7. CINTRA JUNIOR, W.; MODOLIN, M. L. A.; COLFERAI, D. R.; ROCHA, R. I.; GEMPERLI, R. Cirurgia de contorno corporal pós-bariátrica: análise das complicações em 180 pacientes consecutivos. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, [s.l.], v. 48, [s.n.], p. e20202638, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20202638>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/4gbKSQv3RpSPH5JMjZNVtND/?lang=en>. Acesso em: 12 de abr. 2022.
8. CONCEIÇÃO, E.; TEIXEIRA, F.; RODRIGUES, T.; LOURDES, M.; BASTOS, A. P.; VAZ, A.; RAMALHO, S. Comportamentos Alimentares Problemáticos após Cirurgia Bariátrica: Um Estudo com Amostra Nacional Portuguesa. **Acta Médica Portuguesa**, [s.l.], v. 31, n. 11, p. 633-640, 2018. DOI: <https://doi.org/10.20344/amp.9237>. Disponível em: <http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/9237>. Acesso em: 18 de abr. 2022.
9. ELIAS, A. A. et al. Cirurgia bariátrica robótico-assistida: análise de série de casos e comparação com via laparoscópica. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, [s.l.], v. 45, n. 3, p. e1806, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20181806>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/9gNbgzNwS3QGmBWCJ3484Pb/?lang=en>.
Acesso em: 10 de abr. 2022.

10. KIRSHTEIN, B.; LANTSBERG, L.; MIZRAHI, S.; AVINOACH, E. Bariatric emergencies for non-bariatric surgeons: complications of laparoscopic gastric banding. **Obesity Surgery**, [s.n.], v. 20, n. 11, p. 1468-1478, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11695-009-0059-5>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11695-009-0059-5>. Acesso em: 20 de jan. de 2021.
11. LABS et al. Perioperative safety in the longitudinal assessment of bariatric surgery. **The New England Journal of Medicine**, London, v. 361, n. 5, p. 445-454, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1056/nejmoa0901836>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854565/>. Acesso em: 28 de abr. 2022.
12. MENDEZ, C. B.; SALUM, N. C.; JUNKES, C.; AMENTE, L. N.; MENDEZ, C. M. L. Aplicativo móvel educativo e de follow up para pacientes com doença arterial periférica*. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 27, [s.n.], p. e3122, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2693-3122>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/DKgxTqYXXRJDHfmqF5yGC9j/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 10 de jun. de 2022.
13. MONKHOUSE, S. J. W.; MORGAN, J. D. T.; NORTON, S. A. Complication of bariatric surgery: Presentation and emergency management – A review. **Annals of the Royal College of Surgeons of England**, [s.l.], v. 91, n. 4, p. 280-286, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1308%2F003588409X392072> . Disponível em: <https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/10.1308/003588409X392072>. Acesso em: 13 de jul. de 2020.
14. OUZZANI, M.; HAMMADY, H.; FEDOROWICZ, Z.; ELMAGARMID, A. Rayyan – a web and mobile app for systematic reviews. **Systematic Reviews**, [s.l.], v. 5, n. 210, p. 1-10, 2016. Disponível em:

<https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13643-016-0384-4.pdf>. Acesso em: 08 de jun. de 2022.

15. SBCBM. ABLIS Algoritimo. São Paulo: **Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica**, 2017. Disponível em: <https://www.sbcbm.org.br/abls-algoritimo/>. Acesso em: 12 de fev. de 2021
16. SANCHEZ-SANTOS et al. Long-term health-related quality of life following gastric bypass: influence of depression. **Obesity Surgery**, [s.l.], v. 16, n.5, p. 580-585, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1381/096089206776945084>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1381/096089206776945084>. Acesso em: 13 de jun. de 2022.
17. SILVA, J. S. S. et al. Incidência de coledolitíase em pacientes obesos pós gastroplastia: uma revisão de literatura. In: SILVA NETO, B. R. Medicina: campo teórico, métodos e geração do conhecimento. **Atena Editora**, Ponta Grossa, cap. 15, p. 105-112, 2022. Disponível em: <https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/63953>. Acesso em 16 de jun. de 2022.
18. SOUSA, G. S. Fluxograma de atendimento de emergências bariátricas pós-operatórias por meio de aplicativo para smartphone. Dissertação [Mestrado]. Fortaleza: **Centro Universitário Christus**, 2017. Disponível em: <https://unichristus.edu.br/wp-content/uploads/2017/06/Fluxograma-de-atendimento-de-Emerg%C3%A2ncias-Bari%C3%A1tricas-P%C3%B3s-Operat%C3%B3rias-por-meio-de-Aplicativo-para-Smartphone.pdf>. Acesso em: 06 de jun. de 2022.
19. SEMIGRAN, H. L.; LINDER, J. A.; GIDENGIL, C.; MEHROTRA, A. Evaluation of symptom checkers for self-diagnosis and triage: audit study. **BMJ**, [s.l.], v. 351, [s.n.], p. h3480, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.h3480>. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/351/bmj.h3480>. Acesso em: 14 de jun. de 2022.

20. SMITH, M. D. et al. 30-day Mortality after Bariatric Surgery: Independently Adjudicated Causes of Death in the Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery. **Obesity Surgery**, [s.l.], v. 21, n. 11, p.1687-1692, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007%2Fs11695-011-0497-8>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249614/>. Acesso em: 24 de abr. de 2022.
21. ZILBERSTEIN, B.; SANTO, M. A.; CARVALHO, M. H. Análise crítica das técnicas de tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**, [s.l.], v. 32, n. 3, p. e1450, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-672020190001e1450>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/jgch6bdcNBMxDxRt9TbTwMF/?lang=en>. Acesso em: 19 de abr. de 2022.
-

¹Mestrando em Gestão, Tecnologia e Inovação em Urgência e Emergência pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá – PR, Brasil. E-mail: pgonsa@outlook.com

²Doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá -PR, Brasil. E-mail: enkaneshima@uem.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil